

БЕЗОРИЛИКНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА УЧРАЙДИГАН АЙРИМ МУАММОЛАР

Нишонов Элдоржон Музафар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилояти Бекобод
шаҳридаги

Халқ қабулхонаси етакчи мутахассиси,

Ички ишлар вазирлиги кадрларининг амалдаги заҳираси ходими

Аннотация: мақолада муаллиф томонидан безорилик жиноятини тергов қилишда учрайдиган баъзи бир муаммоларни таҳлил қилиниб, уларни бартараф этиши бўйича асослантирилган фикр мулоҳазалар илгари сурилган. Муаллифнинг фикрича, безорилик содир этишининг усулларини тўғри аниқлаш, уни бошқа жиноятлардан фарқлаш ва квалификация қилишда ҳамда терговни режалаштириши ва алоҳида тергов ҳаракатлари ўтказишда муҳим аҳамият касб этади

Калит сўзлар: безорилик, тергов қилиш, жамоат тартиби, уриш-дўппослаш, шикаст етказиш, нобуд қилиш, бир гуруҳ шахслар.

Жаҳонда безорилик оқибатида содир этилган жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий чоралари, жамоат тартибини сақлаш, маъмурий ва жинойий безориликни бир-биридан фарқлаш; безориликни тўғри квалификация қилиш; жамоат тартибини муҳофаза қилувчи ижтимоий муносабатларни жиноят-ҳуқуқий томондан химоя қилиш; безорилик ва унинг оқибатида содир этилган жиноятларнинг криминологик жиҳатларини илмий ва амалий нуқтаи назардан ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш, жиноят қонунчилигини ислоҳ қилиш, ЖКнинг жамоат тартибини муҳофаза қилувчи нормаларини кўллаш амалиётини яхшилаш, жиноятчиликнинг олдини олиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва суд фаолиятини такомиллаштириш, одиллик,

инсонпарварлик тамойилларига риоя этилишини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жинойт қонунчилигида безорилик жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, жамиятга нисбатан очиқ-ойдин ҳурматсизликни ифода этиб, қуйидаги ҳолларда содир этилади:

а) уриш-дўппослаш билан; б) баданга шикаст етказиш билан; в) ўзганинг анча миқдордаги мулкига шикаст етказиш билан; г) ўзганинг анча миқдордаги мулкени нобуд қилиш билан; д) ўзганинг анча миқдордаги мулкига шикаст етказиш ёки нобуд қилиш, уриш-дўппослаш ва баданга шикаст етказиш билан (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 1-қисми).

Жамиятда юриш-туриш қоидалари деганда – қонунларга, ахлоқ-одоб нормаларига, жамиятда мавжуд бўлган урф-одат ва анъаналарга ҳурмат билан муносабатда бўлиш тушунилади.

В.И.Ткаченконинг фикрича, безорилик жамоат тартиби қўпол равишда бузилган пайтдан бошлаб тамом бўлган ҳисобланади. Бундай ҳаракатлар зўрлик ишлатиб содир этилган безориликда аҳамиятга эга бўлади, агар безорилик ўзганинг мулкени нобуд қилиш ёки унга шикаст етказишга сабаб бўлса, қилмиш ва келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжудлиги аниқланиши лозим¹.

С.Л.Сибиряковнинг фикрича, зўрлик инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига сабаб бўлувчи бир ёки бир гуруҳ шахслар томонидан руҳий ёки жисмоний таъсир кўрсатишдир².

¹Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. – М, 2019. – С. 264.

²Сибиряков С.Л. Допреступные и криминальные отклонения в поведении детей и подростков: «Бермудский треугольник XXI века». – Волгоград, 2001. – С. 174.

Бизнинг фикримизга кўра, безорилик ҳар доим фаол ҳаракатлар шаклида намоён бўлади. Бу ҳаракатлар ўз хусусиятига кўра жамиятга нисбатан очикдан-очик ҳурматсизликни, ўзига ёки бошқаларга аниқ ва ошкора ҳолда умум томонидан тан олинган хулқ-атвор, ахлоқ-одоб қоидаларига эътибор бермасликда ифодаланadi. Бу қилмишлар оқибатида баданга шикаст етказилган ёки ўзганинг анча миқдордаги мулки нобуд қилинган ёхуд унга шикаст етказилиши шарт, яъни жиноий оқибат келиб чиқиши талаб этилади.

Безориликда ишлатилadиган зўрликни тўғри баҳолаш учун унинг турларини кўриб чиқиш зарур. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг айрим нормаларида зўрликнинг: зўрлик, соғлиқ ёки ҳаёт учун хавфли бўлган зўрлик, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик турлари назарда тутилган. Безорилик содир этилганида зўрликнинг юқорида келтирилган барча турлари бир пайтда ишлатилиши мумкин. Ўрганган жиноят ишларининг 92 % да қилмиш уриш-дўппослаш ва баданга шикаст етказишда ифодаланувчи ҳаракатлар орқали содир этилган.³

Безориликда ишлатилadиган зўрликнинг биринчи тури уриш-дўппослашдир. Бунинг зарурий шарти инсон баданига шикаст етказилмаган ҳолда унинг танасига бир неча маротаба зарба бериш тушунилади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорида уриш-дўппослаш - айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасдан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш⁴эканлиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси юридик энциклопедиясида “дўппослаш - шахсга уч ёки ундан ортиқ марта зарба бериш деб таъриф берилган⁵.

³Д.Ю.Каракетова. "Безориликнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Юридик. фан. фал.дос. автореферати. Тошкент-2021 йил.

⁴Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991-2006, 2-жилд. – Тошкент:

⁵Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. –Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 142.

Бизнинг фикримизга кўра, уриш-дўппослашда айбдор жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир мартаба зарба беришнинг ўзи кифоядир.

Биз қуйида безориликни содир этишнинг одатий (энг кўп кузатиладиган) усулларида учрайдиган айрим муаммоларни кўриб чиқамиз:

Безорилик бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилишида, жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик билан бирга, уриш-дўппослаш, баданга енгил шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш каби камида битта жиноий оқибатнинг келиб чиқиши шарт. Қонун мазмунига кўра, гуруҳ аъзоларининг безорилик ҳаракатларини содир этишдан олдин келишган ёки келишмаганлиги уни квалификация қилишда аҳамиятга эга эмас. Шахслар гуруҳлари ёки уюшган гуруҳлар томонидан олдиндан келишув асосида содир этиладиган, жамиятга нисбатан аниқ ҳурматсизликни ифодаловчи жамоат тартибини кўпол равишда бузиш усулининг жамоат хавфи остида бир шахс томонидан содир этиладиган безориликдан фарқи унинг жамоавий хусусиятида бўлади. Жиноий гуруҳлар томонидан содир этиладиган безориликнинг (олдиндан келишилган ёки келишилмаган) криминалистик ва жиноий-ҳуқуқий тавсифи унинг содир этилиш усулида алоҳида ажратилмаган. Ўзбекистон Республикаси Олий суднинг статистик маълумотларига кўра, Республикамиз бўйича 2021 йилда ЖКнинг 277-моддаси билан боғлиқ 1167 та жиноят иши тамомланган бўлиб, уларнинг энг юқори миқдори, яъни 341 таси бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган. Гуруҳ аъзоларининг олдиндан тил бириктириб безорилик содир этиши жамият учун айниқса хавфли эканлиги, бунинг натижасида бошқа оғир жиноятлар содир этилиши мумкинлигини инobatга олиб, *Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 3-қисмига безорилик жинояти “уюшган гуруҳ томонидан ва унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса”* деб

номланувчи алоҳида бандни киритиш бу турдаги жиноятларни тергов қилишдаги муаммоларни бартараф этишга ёрдам беради деб ҳисоблаймиз.

Гуруҳ безорилигида ҳар бир иштирокчининг жиноят содир этишдаги ролини аниқлаш жуда муҳим ҳисобланади. Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Судининг Жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан кўриб чиқилган жиноят ишида гуруҳ иштирокчилари томонидан безориликни содир этишдаги ролига етарлича баҳо берилмаган. Хусусан, 2012 йил 20 декабрь куни соат 20:30 ларда Т.А. бошқа шахслар билан бир гуруҳ бўлиб, маст ҳолда жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасдан, жамоат жойи ҳисобланган Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Бухоро кўчасида жойлашган “Суши-бар” кафеси олдида, безорилик оқибатида, фуқаролар Ш.М ва унинг турмуш ўртоғи Д.М.ларни қўл ва оёқлари билан уриб, Б.М. уларни ажратмоқчи бўлганида Б.М.ни ҳам уриб-тепиб, тан жароҳати етказишган. Биринчи инстанция суди томонидан Т.А. бошқа иштирокчилар қатори, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 3-қисми “г” банди билан айбли деб топилиб, ҳукм қилинган. Шундан сўнг, Т.А.нинг келтирган шикояти асосида жиноят иши Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан назорат тартибида кўрилганида, биринчи инстанция судида сўроқ қилинган жабрланувчи Д.М 2012 йил 20 декабрь куни турмуш ўртоғи Ш.М. билан “Суши-бар” кафесида ўтиришганда қўшни столда ўтирган йигитлар безовта қилганидан сўнг кетиш учун Ш.М. билан ташқарига чиққанларида уларни тўрт нафар йигитлар уриб кетишгани, уларни ажратиш учун келаётган Б.М.ни тўрт нафар йигитлар ураётганда Т.А. ҳам қўшилиб ургани ҳақида кўрсатув берган. Шунингдек, жабрланувчи Ш.М. ҳам уни М. исмли, қоши қалин бола уришгани, шу пайт у ерга таниши Б.М келганда уни ҳам уришганлиги, Т.А. шу ерда аралашмоқчи бўлган фуқароларни, қайтариб “ҳеч ким аралашмасин” деб турганини, сўнг улар машинага миниб кетишганлиги ҳақида кўрсатув берган.

Жабрланувчи Б.М., жанжални ажратиш учун бораётган вақтида нотаниш йигит “у томонга борма, ўзинга проблема бўлади” деганлиги, сўнг уни Ш. исмли йигит “уринглар буни” дегач уни ҳам уриб кетишганлигини, уни кимлар урганини кўра олмаганлигини, жанжалда Т.А. ҳам борлиги ҳақида кўрсатув берган. Дастлабки тергов органи ва биринчи инстанцияси суди мазкур ҳолатда кўрсатувлардаги ўзаро бир-бирига қарши бўлган қарама-қаршиликларни бартараф этиш чорасини кўрмасдан, иш ҳолатларини тўлиғича ўрганмасдан Т.А.ни айбли деб топган. Кассация инстанцияси судида Ш.М. ўз кўрсатувини ўзгартириб аввал “Т.А. ҳам шу ерда юрган эди” деб кўрсатув бериб, кейинги кўрсатувларида “Т.А. ҳам урган” деб баён қилганлиги, жабрланувчи Т.А.ни жанжалда айнан кимни қаерига, қаерда урганини, умуман бирон кишини урганини кўрсатиб бера олмасдан унинг тахминий “Т.А. ҳам урган” деб берган кўрсатувини дастлабки тергов орган ва биринчи инстанция суди ишончли далил сифатида баҳолаган. Жабрланувчи Д.М., кассация инстанцияси судида Т.А.Б.М ни қалтаклашаётган томонда юрганини кўрганини, аммо у кимни қаерига урганини кўрмаганлигини билдирган. Иш ҳолатларидан келиб чиқиб, судлов ҳайъати Т.А.нинг айбсиз эканлиги исботланган ва реабилитация қилган.⁶

Амалдаги жиноят қонунчилигида безорилик ҳаракатлари икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этиладиган ҳолатлар инобатга олинмаган. Амалиётда бу каби ҳолатлар, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 1-қисми билан квалификация қилинмоқда. Безорилик жамоат тартибига қарши қаратилган жиноят бўлсада, унда жамоат тартиби билан биргаликда икки ва ундан ортиқ шахсларнинг соғлиғига ёки мулкига шикаст етказилади. *Бизнинг фикримизга кўра, бу каби ҳолатларни тўғри квалификация қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг*

⁶Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатининг ажрими. 23.01.2020 й. № 1-267/13

277-моддаси 2-қисмига “икки ва ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилган бўлса” деб номланган алоҳида банд киритиши лозим.

Кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкни нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган безориликда айбдор ўзганинг кўп миқдордаги мулкига (базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан беш юз баравари миқдоридаги моддий зарар) шикаст етказиши ёки ўзганинг кўп миқдордаги мулкни нобуд қилиши тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддасида бировнинг жуда кўп миқдордаги мулкни нобуд қилиш ёки унга шикаст етказиб содир этилган безориликни квалификация қилиш учун алоҳида норма мавжуд эмас. Бу каби ҳолатлар тўғри квалификация қилиш ҳамда айбдор шахснинг қилмишига адолатли жазо тайинлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 3-қисмига “жуда кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкни нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб содир этилган бўлса” деб номланган алоҳида бандни киритишни таклиф этамиз.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси гарчи жамоат тартибига қарши жиноятлар туркумига кирсада, бировнинг мулкни нобуд қилиниши ёки унга шикаст етказилиши билан бевосита боғлиқдир. Амалдаги Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддасида етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда айбдор шахсга нисбатан енгилроқ жазо қўллашни назарда тутадиган рағбатлантирувчи норма мавжуд эмас. Бу ҳолат ҳанузгача моддий зарарни қоплаш чораларига ҳали ҳам етарли даражада эътибор берилмаётганлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 52-моддаси 2-қисмида хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат ҳимоясида эканлиги⁷, яъни мулк шаклидан қатъий назар дахлсиз эканлиги ҳақидаги норма мустаҳкамланган. *Бизнинг фикримизга кўра, безорилик натижасида жабрланувчи ёки фуқаровий*

⁷Ўзбекистон Республикасининг конституцияси 52-моддаси 2-қисми. 2014 йил-Тошкент.

даъвогар деб эътироф этилган шахсларга етказилган моддий зарарни қоплаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддасига 4-қисм қўшиб, уни қуйидаги тахрирда, яъни “Етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш ёки озодликни чеклаш билан боғлиқ жазо қўлланилмайди” деб баён этиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 2-қисми унча оғир бўлмаган жиноятлар туркумига киришини инобатга олиб, бу турдаги безориликни содир этган шахс(лар) жабрланувчи билан ярашган тақдирда, ЖКнинг 66¹-моддасига асосан жиноий жавобгарликдан озод қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган безорилик ҳолатларида, безориликни такроран деб топишда, уни икки ёки ундан ортиқ маротаба содир этиш, турли вақтларда содир бўлиши ҳамда шахс уларнинг бирортаси учун судланмаган ва жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетмаган бўлиши лозим. Айнан шу белгилар мавжуд бўлганда безорилик жинояти такроран деб топилади.

Хавфли рецидив-Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 34-моддаси 2-қисмида берилган бўлиб, унга кўра шахс илгари содир этган жиноятига ўхшаш жиноят содир этган, ЖКда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, махсус қисмининг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этишидир.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, хавфли рецидивист томонидан содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиқ даражаси такроран содир этишга нисбатан юқоридир.⁸ Бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг "Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида"ги 13-сонли қарорининг 16-бандида рецидив жиноят бир неча жиноят турлари ичида энг хавфлиси бўлиб, у шахс

⁸Д.Ю.Каракетова. Такрорий жиноят ва унинг белгилари. "Ҳуқуқ ва бурк" 2012 йил 12-сон.

томонидан жиноий ҳуқ-атвор давом эттирилаётганлигидан далолат бериши маълум қилинган.⁹ *Бизнинг фикримизга кўра, қонунчиликда бу икки субъектни алоҳида бандларга ажратиш (дифференциация қилиш) лозим бўлиб, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 2-қисмига “такроран” деб номланган алоҳида банд киритиш лозим.*

Оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда безорилик содир этиш усули, оғирлаштирувчи ҳолатлардан бири сифатида тан олинган. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг қарорида “оммавий тадбир деганда, белгиланган тартибда давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, жамоат бирлашмалари, шунингдек ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан ташкил этилган расмий тадбир (байрам сайллари, намойишлар, митинглар, мажлислар, сайловлар, халқ ҳашарлари ва ҳ.к.)лар тушунилиши” кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасида оммавий тадбирларни ўтказиш пайтида жамоат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан “Оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори¹⁰ тасдиқланган. Мазкур қарорда оммавий тадбир тушунчасига “100 ва ундан кўп кишиларнинг иштирокида ижтимоий-сиёсий (анжуманлар, конференциялар, съездлар ва бошқалар) маданий-оммавий ва кўнгилочар-томоша дастурлари (муסיқий, адабий, ва бошқа фестиваллар, концерт, театр, спорт, реклама тадбирлари, халқ сайиллари, цирк, миллий нашойишлар ва ўйинлар, кўрик танловлар ва бошқалар), шунингдек, умумхалқ, диний, касб байрамларини ўтказиш, мақсадида оммавий тадбирни ўтказиш объектида ташкил қилинадиган фуқароларнинг биргаликдаги қатнашишларидир” деб таъриф берилган.

⁹Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 15.05.2008 йил, "Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида"ги 13-сонли қарори. 16-банди.

¹⁰Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.08.2014 йилдаги "Оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида"ги 205-сон қарори

Безориликнинг расмий ёки расмий бўлмаган оммавий тадбирларда содир этилиши унинг ижтимоий хавфлилигига таъсир қилмай, ҳар икки вазиятда ҳам Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-модда 3-қисми “в” банди билан квалификация қилинади. Оммавий тадбирнинг ваколатли орган рухсати билан ўтказилмаганлиги Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 200¹ ёки 201-моддаси билан маъмурий ҳуқуқбузарликка тортишга сабаб бўлади.

Ҳозирги кунда телефон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиб кибербезорилик содир этилиши кузатилмоқда, натижада фуқораларнинг тинчлиги бузилиб, уларга маънавий зарар етказилмоқда, қонунчиликда безориликнинг мазкур тури учун жазо чоралари кўрсатилмаган. Мазкур ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда, *Ўзбекистон Республикаси МЖТКга янги 183¹- моддаси киритилиб, уни қўйидаги таҳрирда, яъни, “Кибер безорилик яъни уяли алоқа воситалари ёки ижтимоий тармоқлардан фойдаланган ҳолда сўқиниш, ҳақорат қилиш, тунги вақтларда қўнғироқлар қилиш ёки фуқароларнинг тинчлигини бузиш – базавий ҳисоблаш миқдорининг уч бараваридан беш бараваригача миқдорида жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.”* деб баён этилиши ва шу билан биргалликда, *Ўзбекистон Республикаси ЖКга 277¹-модда киритилиб, қўйидагича таҳрирда, яъни “Кибер безорилик яъни уяли воситалари ёки ижтимоий тармоқлардан фойдаланган ҳолда сўқиниш, ҳақорат қилиш, тунги вақтларда қўнғироқлар қилиш ва фуқароларнинг тинчлигини бузиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилса- базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз бараваридан элик бараваригача миқдорда жарима ёки икки юз қирқ соатгача мажбурий ишлар ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади”* деб баён этиш лозим.

Юқоридагиларга асосан, безорилик содир этишнинг усулларини тўғри аниқлаш, уни бошқа жиноятлардан фарқлаш ва квалификация қилишда ҳамда

терговни режалаштириш ва алоҳида тергов ҳаракатлари ўтказишда муҳам аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 2014 йил-Тошкент.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 1994 йил 22 сентябрдаги 2012-ХП-сон Фармони. «Адолат» миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2021 йил.
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. Тошкент: Адолат, 2010.
4. “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2002 йил 14 июндаги 9-сонли қарори.
5. Д.Ю.Каракетова. "Безориликнинг жиноий-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари. Юридик. фан. фал.дос. автореферати. Тошкент-2021 йил.
6. Д.Ю.Каракетова. Такрорий жиноят ва унинг белгилари. "Ҳуқуқ ва бурк" 2012 йил 12-сон.
7. Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме преступления: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997.
8. Борисов С.В. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
9. Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. –М, 2019.
10. Иващенко А. В. Насилие и уголовный закон // Социально-правовые проблемы борьбы с насилием: межвуз. сб. науч. тр. – Омск, 1996.
11. Сибиряков С.Л. Допреступные и криминальные отклонения в поведении детей и подростков: «Бермудский треугольник XXI века». – Волгоград, 2001.